

O USO DE MALBA TAHAN PARA RECOMPOR APRENDIZAGENS: um relato de experiência no ensino médio

Ana Vitória de Freitas Domingos
Universidade Federal de Minas Gerais
anavitoriafdomingos@gmail.com

Harley Yuri Pereira da Costa
Universidade Federal de Minas Gerais
hyuri@ufmg.br

Resumo: Este relato apresenta uma experiência pedagógica de recomposição das aprendizagens em Matemática, desenvolvida por dois professores em escolas da rede estadual de Minas Gerais. Inspirada na obra *O Homem que Calculava*, de Malba Tahan, a proposta utilizou o desafio “Os Quatro Quatros” para trabalhar operações básicas, estimular o raciocínio lógico e promover a aprendizagem colaborativa. As atividades envolveram alunos do ensino médio em diferentes contextos escolares e revelaram tanto o entusiasmo quanto às dificuldades dos estudantes frente a conteúdos essenciais. A experiência mostrou-se eficaz ao integrar elementos lúdicos, investigação e criatividade matemática, contribuindo para superar defasagens acentuadas pela pandemia. Destaca-se também o valor do planejamento colaborativo docente na construção de propostas significativas.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Malba Tahan; Metodologias ativas; Operações básicas; Recomposição de aprendizagem.

1 Introdução

Este relato descreve uma experiência de ensino desenvolvida com o intuito de atender a uma demanda da rede estadual de ensino de Minas Gerais, voltada à recomposição das aprendizagens em Matemática. A proposta fundamenta-se na obra “*O Homem que Calculava*”, de Malba Tahan, a qual foi utilizada como ponto de partida para a elaboração da atividade que favorece o engajamento e estimula a participação ativa dos alunos. A prática descrita ao longo do trabalho se configura como estratégia de intervenção na prática pedagógica do ensino de matemática.

Segundo Melo, Sousa e Pereira (2025), a recomposição das aprendizagens se configura como uma estratégia educacional fundamental para enfrentar as defasagens no

percurso escolar dos alunos, assegurando-lhes a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para o avanço contínuo em sua trajetória. Ainda de acordo com esses autores, a educação pública brasileira, historicamente atravessada por desigualdades estruturais, enfrenta desafios ainda mais complexos, após a pandemia de COVID-19, no que diz respeito à aprendizagem significativa.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral relatar a realização de uma proposta pedagógica lúdica de recomposição das aprendizagens, desenvolvida de forma colaborativa entre dois professores, com foco na retomada das operações básicas, no desenvolvimento do raciocínio lógico e na promoção de um processo de ensino-aprendizagem cooperativo e significativo em sala de aula. As atividades foram aplicadas em turmas do ensino médio de duas escolas distintas da rede estadual de Minas Gerais, sendo uma delas de tempo regular e a outra de tempo integral.

2 O Homem que Calculava como Inspiração Pedagógica

A obra *O Homem que Calculava*, escrita por Júlio César de Mello e Souza, sob o pseudônimo de Malba Tahan, se destaca por abordar conceitos matemáticos por meio de contos e histórias envolventes com linguagem acessível e criativa. Através das aventuras do personagem Beremiz Samir, conhecido como o homem que calculava, a obra apresenta situações-problema que estimulam o raciocínio lógico e a resolução de problemas, além de propor alternativas para um ensino que desperte a atenção dos alunos.

A proposta de utilizar a obra de Malba Tahan em sala de aula surgiu da necessidade de apresentar aos alunos um ensino diferente do tradicional, que se diferenciasse de aulas somente expositivas. A escolha dessa obra se justifica por sua potencialidade de desenvolver não apenas habilidades matemáticas, mas também competências de leitura e escrita, uma vez que os conceitos matemáticos são apresentados de forma contextualizada, por meio da leitura e interpretação de histórias. Como destaca Nascimento Filho (2022), nas obras de Malba Tahan é possível perceber uma preocupação constante em tornar a aprendizagem mais significativa, por meio do uso de problemas contextualizados e da incorporação de elementos da história da matemática.

3 Metodologia

A partir de uma atividade inspirada no desafio "Os Quatro Quatros", os alunos puderam exercitar a criatividade matemática, combinando as operações, bem como o raciocínio lógico e a aplicação. O desafio proposto por Beremiz, no capítulo 7, consiste na construção de qualquer número natural utilizando exclusivamente quatro algarismos 4 e operações matemáticas básicas. Tahan (2024, p. 74) apresenta:

— Não é o turbante que me interessa — retorquiu Beremiz. — Repare que a tenda desse mercador é intitulada “Os quatro quatros”. Há nisso tudo espantosa coincidência digna de atenção. [...]

— Ora, Bagdá! — retornou Beremiz —, a legenda que figura nesse quadro recorda uma das maravilhas do Cálculo: podemos formar um número qualquer empregando quatro quatros!

E antes que eu o interrogasse sobre aquele enigma, Beremiz explicou, riscando na areia fina que cobria o chão:

— Quer formar o zero? Nada mais simples. Basta escrever:

44 - 44 [...]

— Quer ver, agora, o número 2? Podem-se aproveitar, facilmente, os quatro quatros e escrever:

$(4 \div 4) + (4 \div 4)$ [...]

A primeira aplicação aconteceu em três turmas do 3º ano do ensino médio. A proposta inicial era utilizar somente as operações matemáticas básicas, parênteses, potência, raiz quadrada e fatorial. Em uma das turmas a aula teve seu início no 3º horário, antecedendo o recreio. A atividade despertou a participação de todos os alunos presentes, que se engajaram e se empenharam para encontrar as possíveis e diferentes resoluções de um mesmo número e desvendar os que ninguém ainda havia encontrado. O interesse foi tão significativo que, ao tocar o sinal do recreio, metade da turma optou por permanecer em sala, continuando a trabalhar na proposta. Os alunos chegaram a solicitar ao professor do 4º horário permissão para prosseguir com a atividade, que foi prontamente concedida, uma vez que a aula planejada envolvia apenas uma recuperação para poucos alunos, sem prejuízo ao andamento do conteúdo. Além disso, o engajamento e o interesse demonstrados pela turma justificaram a permissão, já que a proposta contribuía para o aprendizado e a participação ativa dos alunos.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Ao finalizar o 4º horário, os alunos ainda não tinham encontrado alguns números, como o 31, 33, 35, 37 e 39. Como o próximo professor precisava lecionar o conteúdo preparado, os alunos precisavam investigar as resoluções de forma rápida para finalizar a atividade e recorreram a pesquisas na internet. Alguns identificaram notações e símbolos que nunca tinham visto anteriormente na matemática, como o uso do duplo fatorial (!! e do operador termial (?). Essa investigação autônoma, mediada por tecnologias digitais e autorizada pelo professor, não apenas reforçou o engajamento dos alunos, mas também evidenciou o potencial da atividade em estimular a curiosidade e a resolução criativa de problemas. Assim, a proposta foi além do objetivo inicial, e se transformou em uma experiência de aprendizagem colaborativa e investigativa, na qual os alunos demonstraram desenvolver habilidade de trabalho em equipe e persistência na busca por conhecimento.

Figura 1 - Desafio realizado pelos alunos do 3º ano

Fonte: Elaboração Própria

A segunda aplicação desse desafio ocorreu em turmas do 1º e do 2º ano do ensino médio, restringindo o uso das operações matemáticas apenas à adição, subtração, multiplicação e divisão. Na turma do 1º ano, composta por aproximadamente 30 alunos, a

atividade precisou ser realizada em grupo. Os próprios alunos se organizaram de acordo com suas afinidades, e receberam o comando: formar os números de 1 a 20 utilizando apenas os quatro algarismos 4 e as quatro operações básicas. Diferentemente da turma anterior, os alunos ainda não haviam sido apresentados ao conceito de fatorial e apresentavam dificuldades com as operações básicas, especialmente multiplicação e divisão. Por esse motivo, não solicitaram outros operadores e preferiram trabalhar apenas com as operações propostas inicialmente. Desde o início da atividade, optaram por registrar as expressões no papel, afirmando que escrever tornava a atividade “mais fácil de pensar”.

Figura 2 - Cálculos realizados por uma aluna da 1º ano

Fonte: Elaboração Própria

Durante o desenvolvimento da atividade, foi possível observar um ambiente de colaboração entre os integrantes dos grupos. Os alunos se ajudavam mutuamente, debatiam as possibilidades para chegar aos resultados corretos e a cada novo número descoberto, um representante do grupo ia até o quadro para registrar a solução encontrada. Embora a turma

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

não tenha conseguido construir todos os 20 números dentro do tempo de aula, foi possível notar o envolvimento e o comprometimento com a tarefa.

Por sua vez, na turma do 2º ano, o desafio foi iniciado com certa desconfiança por parte dos alunos, que demonstraram dúvidas sobre a validade do desafio. Como a turma era composta por aproximadamente 12 alunos, não foi necessária a divisão em grupos. Para introduzir a atividade, foram apresentados alguns exemplos iniciais, como a formação dos números 0 e 1 utilizando os quatro quatros. Em seguida, foi registrada a participação espontânea de uma aluna, que conseguiu formar o número 2, incentivando o engajamento da turma e, a partir desse momento, os outros decidiram participar ativamente, realizando os cálculos mentalmente. Como aponta Conti e Nunes (2019), o cálculo mental permite a antecipação e avaliação aproximada de resultados, favorece a percepção de diferentes caminhos para a resolução de um mesmo problema, estimula a memória e contribui para o desenvolvimento do raciocínio, tanto matemático quanto lógico.

A resolução das expressões foi escrita no quadro pelos próprios alunos, que buscavam a ajuda do professor somente para validar se as operações estavam corretas. Nessa turma, foi proposto o desafio de construir os números de 1 a 40 utilizando apenas as quatro operações básicas, mas após a resolução de alguns valores, os alunos identificaram a necessidade de incluir outros operadores, como de raiz quadrada, potência e fatorial. À medida que os números a serem formados se tornavam mais complexos, foi possível observar que os alunos passaram a registrar os cálculos em cadernos, estratégia adotada por eles para facilitar a organização do raciocínio e a verificação dos resultados.

Figura 3 - Desafio realizado pelos alunos do 2º ano

Fonte: Elaboração Própria

Assim como nas turmas de 3º ano, alguns números específicos, como 31, 33, 35, 37 e 39, despertaram a curiosidade dos alunos, pois se mostraram especialmente difíceis de serem formados com as operações disponíveis, levantando hipóteses como o fato de serem números primos ou não serem divisíveis por quatro.

4 Resultados e desafios observados

A atividade, mesmo sendo simples, despertou um interesse significativo nos alunos, que, mesmo tendo a possibilidade de ir para o intervalo, preferiram continuar usando a criatividade para investigar de forma autônoma novas formas de resolver o desafio sugerido, introduzindo conceitos importantes e avançados de forma contextualizada. Além disso, foi possível criar um ambiente de colaboração e a socialização com alunos debatendo soluções e registrando as expressões obtidas coletivamente, se ajudando mutuamente. O desafio contribuiu para o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o cálculo mental, habilidades importantes para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos nessa etapa da educação básica. Foi possível perceber que os alunos passaram a utilizar com maior segurança elementos como parênteses, fatoriais e potências, além de ganharem mais confiança com as

operações básicas. Diante de números difíceis de construir, como 31, 33, 35, 37 e 39, muitos buscaram soluções por conta própria e acabaram descobrindo novas notações, como termial (?) e o duplo fatorial (!!), ampliando seu repertório matemático e indo além do que geralmente é trabalhado em sala de aula.

Apesar de se tratar de turmas dos últimos anos da educação básica, um dos principais desafios observados foi a dificuldade com operações básicas, em que os alunos apresentaram lacunas em multiplicações, divisões e potências, especialmente confundindo (4^4) com (4×4), limitando, assim, o progresso na atividade. Alguns alunos demonstraram frustrações ao enfrentar números mais complexos, chegando a desistir temporariamente quando não encontravam soluções imediatas. Esse comportamento foi particularmente evidente entre alunos que apresentavam o hábito de utilizar excessivamente o celular durante as aulas para fins não pedagógicos, sugerindo uma possível relação entre a baixa tolerância à frustração e a dificuldade em manter o foco em atividades que exigem persistência e raciocínio prolongado. Em algumas turmas, a atividade não pôde ser concluída dentro do período de aula, especialmente quando se aprofundaram em investigações, portanto, o tempo limitado para a realização da tarefa também foi um fator importante a se destacar. Além disso, houve uma certa resistência inicial por parte dos alunos do 2º ano, onde parte deles demonstraram desconfiança sobre a viabilidade do desafio, comportamento que enfrentamos cotidianamente em aulas mais inovadoras. Essa descrença, comum em alunos acostumados a métodos tradicionais, reforça a necessidade de construir gradualmente sua confiança em abordagens ativas de aprendizagem.

5 Reflexões Finais

A experiência de utilizar a obra *O Homem que Calculava* como inspiração para uma atividade diferenciada em sala de aula reforça a importância de buscar recursos para o ensino de matemática para além do tradicional. Além disso, o livro surge como uma ferramenta de mediação entre a literatura e matemática, capaz de articular o conteúdo matemático com outras habilidades necessárias, como a imaginação e a socialização. O desafio “Os Quatro Quatros” se mostrou como uma atividade de investigação que permitiu aos alunos relembrar, pesquisar e construir diversos conceitos matemáticos, dialogando com a afirmação de

Nascimento Filho (2022) de que problemas contextualizados tornam a aprendizagem mais significativa e, ao mesmo tempo, contribui para a recomposição das lacunas acentuadas pela pandemia, conforme argumentam Melo, Sousa e Pereira (2025).

Do ponto de vista da atuação docente, a experiência reforça a importância do planejamento colaborativo, uma vez que o diálogo entre dois professores que atuam em realidades distintas enriqueceu a proposta, permitindo adaptações prévias da atividade e trocas significativas que fortalecem a atuação em sala de aula.

Por fim, a experiência reforça a noção de que a recomposição das aprendizagens não se limita apenas a uma revisão mecânica do conteúdo, demandando estratégias pedagógicas que transformem o conhecimento em uma construção significativa. Ao integrar investigação, colaboração e contextualização, as metodologias aplicadas não apenas resgatam conceitos matemáticos, mas também promovem o engajamento crítico e a interação social dos alunos, habilidades fundamentais para uma aprendizagem consolidada.

6 Referências

CONTI, Keli Cristina; NUNES, Laís Macedo de Almeida. Cálculo mental em questão: fundamentação teórica e reflexões. *Revemop*, Ouro Preto, v. 1, n. 3, p. 361-378, set./dez. 2019. Disponível em: <<https://periodicos.ufop.br/revemop/article/view/1784>>. Acesso em: 05 jul. 2025.

Melo, G. S. de, Sousa, L. O. de, & Pereira, D. V. (2025). A Recomposição das aprendizagens em Matemática no ensino básico: Análise dos percursos formativos e habilidades antecessoras propostos em guias pedagógicos. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 11(6), 4231–4245. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/20030>. Acesso em: 4 jul. 2025.

NASCIMENTO FILHO, Ricardo Vieira. *Percepções dos professores que ensinam matemática sobre as contribuições de Malba Tahan para a prática pedagógica discutidas em um curso de formação continuada*. 2022. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí, Jataí, 2022. Disponível em: <http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1544>. Acesso em: 4 jul. 2025.

TAHAN, Malba. O homem que calculava. 111. ed. Rio de Janeiro: Record, 2024.